

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

"Maktabgacha va maktab ta'limi"
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari.....	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	
Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
Moxira Niyozqulova Nuraliyevna	

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

PEDAGOGLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI SHAXSIYLASHTIRILGAN TA'LIM IMKONIYATLARI

Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich

Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat Markazi
Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrası v.b. dotsenti, p.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Maqolada pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt imkoniyatlarning nazariy asoslari, tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalari, ularning pedagog va talabalarga ko'rsatadigan amaliy yordam imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, sun'iy intellektning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash, shaxsiylashtirilgan ta'lim jarayonini tashkil etish va adaptiv o'qitishdagi o'rni empirik misollar asosida tahlil etiladi. Pedagoglar sun'iy intellektdan foydalanish orqali shaxsiylashtirilgan ta'lim mazmunini boyitish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqolada mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilinib, sun'iy intellektning ta'lim tizimiga joriy etishning afzallik va cheklolari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tabiiy tilni qayta ishlash, aqlli chatbot, ta'lim texnologiyalari, shaxsiylashtirilgan ta'lim, adaptiv o'qitish, raqamli pedagogika.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the use of intelligent chatbots in the educational process. It explores the theoretical foundations of chatbots, natural language processing technologies, and their practical applications in supporting teachers and learners. Special attention is given to the role of chatbots in identifying individual learning needs, organizing personalized education, and implementing adaptive teaching. The research methodology includes theoretical analysis, surveys, experimental studies, and statistical data processing. Based on the review of local and international scholars' works, the article highlights the advantages and limitations of integrating intelligent chatbots into Uzbekistan's educational system.

Key words: intelligent chatbot, natural language processing, artificial intelligence, educational technologies, personalized learning, adaptive teaching, digital pedagogy, chatgpt.

Аннотация: В данной статье научно анализируются возможности персонализированного обучения на основе искусственного интеллекта для педагогов. Освещаются теоретические основы возможностей искусственного интеллекта, технологии обработки естественного языка и их практическая помощь педагогам и обучающимся. Кроме того, на основе эмпирических примеров рассматривается роль искусственного интеллекта в выявлении индивидуальных образовательных потребностей, организации персонализированного образовательного процесса и адаптивного обучения. Разработаны рекомендации для педагогов по обогащению содержания персонализированного обучения с использованием искусственного интеллекта. В статье анализируются научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также раскрываются преимущества и ограничения внедрения искусственного интеллекта в систему образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, обработка естественного языка, интеллектуальный чат-бот, образовательные технологии, персонализированное обучение, адаптивное обучение, цифровая педагогика.

KIRISH

Jahonda nufuzli xalqaro ilmiy tashkilotlar tomonidan sun'iy intellekt tizimlarining yangi imkoniyatlari orqali ilm-fanni yangi darajaga ko'tarish, insonlarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish bilan birgalikda, o'qitish jarayonida innovatsion texnik vositalardan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish muammolari keng miqyosda tadqiq etilmoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt tizimlarining zamonaviy ta'lim muammolarini hal qilishdagi imkoniyatlari yuqori baholanishida uning elastiklik va tezkorlik, aniqlik xususiyatlarini inobatga olgan holda tadqiqot ishlarida,

insondagi qobiliyatlarni rivojlantirish, inklyuziv ta'lim sohalarida keng miqyosda qo'llash strategiyalariga ustuvorlik berilib, murakkab texnologiyalar, intensiv axborot oqimlari, shaxslararo o'zaro munosabatlarning yuqori darajasi bilan to'yingan ta'lim tizimi inson hayotidagi intellektual faoliyatning ahamiyatini oshirmoqda.

Zamonaviy o'quvchi shaxsini shakllantirish jarayoniga sun'iy intellekt sohasidagi yutuqlarni qo'llashning yangi ilmiy metodologiyasini ishlab chiqish zarurligi xalqaro ilmiy hamjamiyat tomonidan ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Kattalar ta'limi bilan bog'liq shaxsning kognitiv va kreativ fikrlash jarayonlarini modellashtirish, kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish muammolarini hal etishda esa "Interactive professionalism" kabi yangicha mazmundagi metodik tizimlarning pedagogik imkoniyatlariga alohida e'tibor berilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal rivojlantirish bo'yicha bir nechta hukumat qarorlari va ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda, xususan, 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmonlari va 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-son, 2024-yil 14-oktabrdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-358-son qarorlari hamda mazkur sohaga taalluqli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar maqolamizni ilmiyligini oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

Pedagoglarning kasbiy rivojlanishi, o'qitish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish nazariyasi va amaliyoti masalalari ko'plab olimlar T. Buzan, A. Garad, N. German, A. Piligin, S.G. Vorovshikov, N.N. Azizxo'jayeva, U.Sh. Begimqulov, N.I. Taylaqov, F.M. Zakirovalarning ilmiy ishlarida atroflicha yoritilgan. Ularning tadqiqotlarida pedagoglarning axborot texnologiyalaridan foydalanish kompetentligini shakllantirish, raqamli ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha nazariy va amaliy yondashuvlar ishlab chiqilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt imkoniyatlarning nazariy asoslari, tabiiy tilni qayta ishlash texnologiyalari, ularning pedagog va talabalarga ko'rsatadigan amaliy yordam imkoniyatlari yoritiladi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlar qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi jarayonida sun'iy intellektning yangi avlod imkoniyatlaridan foydalanish, xususan, shaxsiylashtirilgan ta'limni tashkil etishda adaptiv va intellektual tizimlarning amaliy yechimlarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar yetarli darajada olib borilmagan. Shu bois, pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim mexanizmlarini ilmiy asoslash va amaliy jihatdan qo'llash dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Sun'iy intellektning rivojlanishi va o'zgarishi jarayoni kompyuterlar, ya'ni tranzistorlarning rivojlanishi bilan parallel. Biroq, ushbu fikr sun'iy intellekt faqat kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq, degan xulosaga olib kelmasligi kerak. Aksincha, sun'iy intellekt tibbiyot, muhandislik va sanoat sohalaridan psixologiyaga qadar ko'plab fanlarga uzviy bog'liqligi hamda ularning barchasi ehtiyojlariga muvofiq ravishda tuzilgan soha ekanligidan dalolat beradi.

Sun'iy intellekt tizimi tashqi muhit bilan faol o'zaro ta'sir qiladi, ya'ni u atrof-muhit ta'sirini sezadi va shunga mos ravishda reaksiyaga kirishadi. Atrof muhitning ta'sirini olgan holda, tizim ma'lum qoidalarga muvofiq ushbu ta'sirga "javob" (reaksiya) hosil qiladi. Tizim tomonidan amalga oshirilayotgan atrof-muhit bilan faol o'zaro ta'sir qilish tabiati ushbu tizimning xususiyatlari va unga ega bo'lgan resurslar bilan belgilanadi. Atrof-muhitning u yoki bu ta'siriga reaksiyani shakllantirish jarayonida tizim o'z resurslariga tayanishi va ba'zi axborot manbalari va tashqi xarakterdagi boshqaruv tizimlaridan foydalanishi mumkin^[8].

Sun'iy intellektga oid zamonaviy tadqiqotlari tabiiy va sun'iy intellekt uchun umumiy bo'lgan xususiyatlarning ma'lum ro'yxatini aniqlash, shuningdek, ularni baholashning asosiy parametrlarini ajratib ko'rsatish imkonini beradi (1-jadval).

1-jadval: Tabiiy va sun'iy intellektning yetakchi xususiyatlari

Baholash parametrlari	Asosiy xususiyatlar	
	Inson aqli (IA)	Sun'iy intellekt (SI)
Axborotni tahlil qilish	Shaxsga olingan bilimlarni izohlashda mantiqiy harakatlar	Sun'iy intellekt atrof–muhit haqidagi ma'lumotlarni datchiklar (harakat, tovush, yorug'lik va boshqalar) yordamida tahlil qila oladi. Sun'iy intellektning imkoniyatlaridan biri real vaqt rejimida video ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish
Fikrlash qobiliyati	Shaxsdagi bu qobiliyat o'zaro bog'liq bo'lgan hukmlar ma'lum bir fikrning haqiqatini aniqlash fikrlash jarayoni bilan bog'liq bo'lib, ma'lum darajada namoyon bo'ladi.	Sun'iy intellektning fikrlashni modellashtirish, ya'ni tizim–ramzlarni yaratish, ularning muayyan vazifa qo'yiladi va uning yechimi chiqishda kutiladi
O'rganish qobiliyati	Inson rivojlanish qobiliyatiga ega, izlash vaziyatlar	Sun'iy intellektning tarmoqlaridan biri bu mashinani o'rganishdir (aqli tizimning ishlashi davomida bilimlarni mustaqil ravishda olish jarayoni sifatida)
O'z-o'zini o'rganish	Inson aql-zakovati bilim va tajribani mustaqil o'zlashtirish uchun faoliyat, imkoniyatini o'z ichiga oladi	Tadqiqotning istiqbolli yo'nalishi – bu Sun'iy intellektni o'z-o'zini o'rganish – mashina algoritmlarini ishlab chiqish o'z-o'zidan tashkil etilgan qo'shimcha neyron tarmoqni o'zgartirish orqali o'rganish
Tilni tushunish	Tilni tushunish kirish nutq signali asosida turli xil ma'lumotlarni olishdan iborat (nima aytilayotgani, kim qaysi tilda gapirayotgani),	Sun'iy intellekt sohalaridan biri bu tabiiy ishlov berishdir tillarning kompyuter tahlili va tabiiy til sintezi muammolarini o'rganish
Hissiyotlarni tan olish	Shaxsda ekspressiv ko'rinishlarni idrok etish, talqin qilish va tushunish jarayoni mavjudligi	Hissiy jihatdan yaratilgan kompyuter tizimlari (yoki hissiy sun'iy intellekt) ga tanib, inson his–tuyg'ularini qayta ishlash va modellashtiradigan, sharhlay oladigan qurilmalar.

Yuqoridagi ma'lumotlar o'rganilayotgan hodisalar o'rtasida juda ko'p umumiylik mavjudligini isbotlaydi, ammo tabiiy intellektni sun'iy intellekt bilan taqqoslash faqat ularning ishlash natijalariga asoslangan bo'lishi mumkin. Agar inson aql-zakovati hayotning har qanday sohasida deyarli cheksiz qobiliyatlarga ega bo'lsa, u holda mashina aqli bunday qobiliyatlarni faqat ma'lum parametrlarda ko'rsatishi mumkin.

Axborot texnologiyalari inson faoliyatining barcha jabhalarida tub o'zgarishlarga olib keladigan industrial jamiyatdan postindustrial axborot jamiyatiga o'tishni, oliy ma'lumotli, faol, ijodkor shaxsni tarbiyalashni taqozo etadi. Zamon talablariga javob beradigan yosh mutaxassislar "yaqin kelajakda qaysi sohada faoliyat yuritishidan qat'i nazar, ular axborot resurslari oqimida ham iste'molchi, ham yaratuvchi rovida bevosita ishtirok etadi. Buning uchun mustaqil bilim olish, evristik va ijodiy fikrlash ko'nikmasi, yangi narsalarni yaratish va o'rganish qobiliyati talab etiladi"^[2].

Ta'limni axborotlashtirish ulkan vazifa bo'lib, bu uzluksiz ta'lim tizimining gorizont va vertikal ustundagi tarkibiy qismlarining o'zaro aloqadorlikda, bir butunlikda rivojlanishini taqozo etadi. Shundan kelib chiqqan holda, pedagog kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tizimi ham bundan mustasno emas. Chunki malaka oshirish kurslari jamiyatning muhim ijtimoiy markazlaridan biri sifatida o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini takomillashtirishga chuqur va ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi. Ushbu vazifani pedagogik va didaktik tushunish o'qituvchilarning malakasini oshirish kurslarida o'qitishning yuqori sifati bevosita o'qituvchilarning innovatsion faoliyati, ularning ishiga ijodiy munosabati, ilg'or o'qitish usullari va shakllarini tushunish va ulardan foydalanish nuqtayi nazaridan vaqtini oldinda qoldirish qobiliyati bilan bevosita bog'liq ekanligidan dalolat beradi.

Ta'lim tizimidagi innovatsion o'zgarishlar masalalarining aksariyati pedagogika va boshqa fanlar tutashuvida yuzaga keladigan murakkab fanlararo muammolar sifatida namoyon bo'ladi. Binobarin, sun'iy intellekt tizimlari yordamida malaka oshirish ta'limi tinglovchilari kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llarini ijtimoiy soha sifatida faqat pedagogik voqeilik o'laroq ko'rib chiqish va ta'lim muammolarini faqat pedagogik jihatlariga qisqartirish mumkin emasligi bilan izohlanadi.

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanish va malaka oshirish ta'lim jarayonida masofaviy ta'lim va sun'iy intellekt orqali ishdan ajralmagan holda ta'lim olishlari muassasaga qimmatli yechim bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan dasturiy ta'minot va ilovalarni ishlab chiqish orqali xodimlar va rahbarlar uchun keng ko'lamlil va arzon imkoniyatlar taqdim etilib, "bunda malaka oshirish bilan chegaralanib qolmay ta'lim tashkilotlarida mavjud muammolar bo'yicha yechimlar ishlab chiqish hamda xodimlarning innovatsion texnologiyalardan

foydalanish ko'nikmalarini oshirish imkoniyatlari mavjud. Bunday tizim orqali xodimlarning kasbiy bilimlari doimiy tahlil va nazorat qilib boriladi, o'rganishlar orqali kasbiy bilim va layoqati aniqlanib yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan moslashtirilgan o'qitish usullarini taklif etadi"^[3].

Quyida sun'iy intellekt tizimlari yordamida malaka oshirish ta'limi tinglovchilarining bilish (kognitiv) ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beruvchi o'qitish shakllari mohiyatiga doir ma'lumotlar mazmuniga to'xtalib o'tamiz.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim – "har qanday sinfda tinglovchi bilim olish jarayonida bir xil o'zlashtira olmaydi. An'anaviy ta'limda o'quvchi yoki tinglovchi uchun moslashtirilgan holda ta'lim olishda biroz qiyinchiliklar mavjud"[6]. Bunga sabab, ba'zi tinglovchilar tezda o'zlashtirsa, ba'zilariga vaqt talab qiladi. Bu jarayonda sun'iy intellekt tinglovchilar bilimini moslashtirilgan holda tenglashtirishga olib kelishi mumkin. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun chatbotlarni doimiy takomillashtirish, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va milliy ta'lim mazmuniga moslashtirish zarur. Bunda aqlli chatbotlarning afzallik va kamchilik tomonlariga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi.

1-rasm

Sun'iy intellekt orqali ta'lim dasturlarini har bir tinglovchi uchun moslashtirish hamda turli dars mashg'ulotlarni qanday qabul qilayotganini aniqlashimiz mumkin. Natijalarga qarab tizim tinglovchilarni ushbu jarayonga moslashtiradi. Ta'limdagi eng katta tendensiyalardan biri bu ta'limni shaxsga yo'naltirish yoki shaxsiylashtirishdir. Aytish joizki, bunda "ta'lim jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish talabaning iqtidor va imkoniyatlari va o'quv dasturi o'rtasida uzviy aloqani shakllantiradi. Ya'ni sun'iy intellekt tizimlari har bir talabaning bilim darajasi, o'rganish tezligi va istaklariga moslasha oladi, bu o'qitish jarayonida maksimal samaradorlikni taqdim etishi mumkin". Bundan tashqari, sun'iy intellekt o'quvchilarning o'rganish tarixini tahlil qilishi, zaif tomonlarini aniqlashi va yaxshilash uchun mos kurslarni taklif qilishi mumkin. Bu har qanday saviyadagi o'rganuvchi uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etishi orqali dolzarbdir.

Vazifalarni avtomatlashtirish – ta'lim muassasasida hamda onlayn virtual sinflarda o'qituvchilar tomonidan beriladigan vazifalarning ko'p qismini "sun'iy intellekt orqali avtomatlashtirish mumkin. Bunda moslashtirilgan o'qitish jarayonini yaratish bilan bir qatorda, sun'iy intellektli dasturiy ta'minotlar orqali uy vazifalarini tekshirish, oraliq testlarni baholash, darsni o'zlashtirish jarayonida diqqatini to'plash, sinf hisobotlarini yuritish va boshqa bir qator eslatmalar qilish bilan shug'ullanish mumkin".

Hozirgi kunda ko'plab xorijiy ta'lim tashkilotlari o'zlarining kundalik ish jarayonida integratsiyalashgan sun'iy intellekt texnologiyasiga tayanib o'quv muhitini bilimli va samaraliroq qilishmoqda. Shu kabi tizimlardan biri – bu "Cognii"dir. Bu sun'iy intellektga asoslangan yetakchi ta'lim texnologiyasidir. Ilg'or texnologiyalar yordamida vazifalarni avtomatlashtirish hamda u orqali ta'lim sifati va arzonligini ta'minlash mumkin.

Kontentlar yaratish. Quyidagi bir qancha misollar orqali "sun'iy intellekt tizimlarining o'qituvchi va tadqiqotchilarga qulay sharoitlar asosida innovatsion kontentlar yaratishga yordam berishi" ni ko'rib o'tamiz:

Axborotni vizual tasvirlash va sun'iy intellekt, haqiqiy hayotiy tajribalarga yaqin laboratoriya sinovlariga o'xshash vizuallashtirilgan vebga asoslangan o'quv muhitini tasvirlash imkoniyatini taqdim etadi. Bunga misol tariqasida phet.colorado.edu va shunga o'xshash platformalarni misol qilishimiz mumkin. Dars jarayonida bu platformalar orqali laboratoriya mashg'ulotlarini 2D va 3D o'lchamlarda tasvirlash orqali o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Sun'iy intellekt tizimlarining texnik, texnologik, funksional imkoniyatlari zamonaviy sharoitda malaka oshirish ta'limi tinglovchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Amaliy sun'iy intellekt dasturiy ta'minotidan tizimli va maqsadli foydalanish tinglovchilarga o'quv materialini sezilarli darajada chuqurroq tushunish, o'quv va kognitiv faoliyatni faollashtirish, kasbiy hayotga tayyorgarlik darajasini oshirish imkonini beradi.
2. Malaka oshirish ta'limi tinglovchilarining kognitiv kompetensiyalarini sun'iy intellekt tizimlari yordamida rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari (ilmiy, qulay, ko'rgazmali, moslashuvchan, individual xususiyatlarni hisobga olish, tizimli va izchil rivojlanayotgan intellektual salohiyat, takliflilik) aniqlandi.
3. Tinglovchilarning o'quv-kognitiv faoliyatini faollashtirishning zaruriy shartlari bilim faoliyatini rag'batlantirish, sun'iy intellekt tizimiga asoslangan ta'limning turli tashkiliy shakllarini oqilona uyg'unlashtirish sharoitida umumiy va maqsadli bilimlarni tizimli va maqsadli shakllantirish hisoblanadi.
4. Sun'iy intellekt tizimlari yordamida malaka oshirish ta'limi tinglovchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish o'quv va kognitiv faoliyatni faollashtirishni o'rganishda samarali amalga oshirilishi ta'lim subyektlarining mavzularga qiziqishining yuqori darajasi, o'rganish natijalarining amaliy ahamiyati, jamoaviy va individual tabaqalashtirilgan ta'limning samarali shakllarini amalga oshirish imkoniyatiga bog'liq.

Taklif sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellekt va aqlli chatbotlarni mahalliy sharoitga moslashtirilgan, o'zbek tilida ishlovchi milliy platformalar asosida joriy etish lozim;
- sun'iy intellekt orqali o'qituvchilar uchun uzluksiz masofaviy metodik maslahat tizimini yaratish tavsiya etiladi;
- o'qituvchilarni sun'iy intellekt vositalari bilan ishlashga o'rgatuvchi maxsus malaka oshirish modullarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir;
- ilmiy-tadqiqot institutlari tomonidan aqlli chatbotlarning ta'limdagi samaradorligini baholashga oid empirik tadqiqotlar olib borilishi zarur;
- sun'iy intellektni pedagoglarning kasbiy o'sishini qo'llab-quvvatlovchi, ta'limni individuallashtiruvchi va pedagogik faoliyatni raqamli transformatsiya yo'nalishida rivojlantiruvchi ilg'or ilmiy-amaliy vosita sifatida qarashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Russell, S., Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
2. Jurafsky, D., Martin, J. H. (2023). Speech and Language Processing (3rd ed.). Stanford University.
3. Shawar, B. A., Atwell, E. (2007). Chatbots: Are they really useful? LDV Forum, 22(1), 29–49.
4. Pérez, J., García, A. (2019). Intelligent tutoring systems using chatbots: A systematic review. Computers & Education, 135, 103–121.
5. Жукова, Е.В. (2020). Искусственный интеллект в образовании: возможности и риски. Москва: Наука.
6. Иванов, С. П., Кузнецова, Т. А. (2021). Чат-боты как инструмент цифровой трансформации образования. Педагогика и психология образования, 3(2), 112–120.
7. Сидоров, А.Н. (2019). Использование технологий обработки естественного языка в электронном обучении. Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование, 1, 47–55.
8. Qarshiyev J.M. Sun'iy intellekt tizimlari yordamida malaka oshirish ta'limi tinglovchilarining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish. avtoreferat. dicc. (PhD) falsafa doktori. –Termiz: 2023. – B. 14.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.